

JISMONIY MASHQLARDAN FOYDALANGAN SPORTCHILARDA MEHNAT SAMARADORLIGIGA ERISHISH

Mo'minov Meli Mavlonovich

Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani

Jismoniy tarbiya va sport fani o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Maqolada jismoniy tarbiya bilan shug'illanuvchi yoshlarda mehnat samaradorligiga erishish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.*

***Kalit so'zlar:** Jismoniy madaniyat, jismoniy fazilatlar, o'yin, tarbiyalash jarayonlari, tarix.*

Jismoniy tarbiya har doim insonni mehnat faoliyatiga tayyorlash hamda ijtimoiy muhitga moslashtirish vositalaridan biri bo'lgan. Qadimiy marosimlar bilan bog'liq bellashuvlarda ov, mehnat jarayonlarini o'yin tarzida namoyish etish insoniyat jamiyati rivojlanishining dastlabki bosqichlarida yoshlarda mehnat ko'nikmalarini takomillashtirish, ularni jismonan tarbiyalash usullaridan hisoblangan. Vaqt o'tishi bilan odamlar jismoniy yuklamalar hamda mehnat jarayonlarining texnik usullarini eng oddiy o'yinlarda shunchaki takrorlashdan muayyan qoidalari bo'lgan o'yinlarning ancha keng mavzulariga, sun'iy sport-o'yin anjomlaridan zamonaviy jismoniy tarbiya va sport elementlarini yaratishga o'tdilar. Ayni vaqtda harbiy-amaliy jismoniy tayyorgarlik ham rivojlanib bordi, u jamiyatning muayyan qatlamlari uchun o'tkazilgan bo'lib, bu, ayniqsa, quldorlik hamda feodal tuzumlari davrida yaqqol ko'zga tashlangan. U odamni mehnatga amaliy jismoniy tayyorlash mazmuni va usuliyatiga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatdi.

So'nggi o'rta asrlarda kasbiy mehnatga ruhiy-jismoniy tayyorgarlik elementlari yoshlarning ta'lim va tarbiyasi bilan bog'liq qator tizimlarda mavjud edi. O'sib kelayotgan avlodni mehnatga tayyorlashda jismoniy mashqlarning ahamiyatiga

XV-XIX asrlarning buyuk pedagoglari Fransua Roble (1494-1551), Iogann Pestalossi (1746-1827), Jorj Domeni (1850-1917) e'tibor qaratdilar. Aynan shu davrda insonning ruhiy-jismoniy imkoniyatlarini o'rganish sohasida mustaqil bir yo'nalish yuzaga kelib, shakllandi, u insonning bunday imkoniyatlaridan sanoatda eng samarali tarzda foydalanish maqsadida ishlab chiqilgan edi.

XIX-XX asrlar chegarasida Amerika Qo'shma Shtatlarida mehnatni tashkil qilish va ishlab chiqarishni boshqarish tizimi taraqqiy eta bordi. Bu tizim asosida eng ko'p qo'shimcha qiymat olish uchun ilm-fan va texnika yutuqlarini keng qo'llash, insonning funksional imkoniyatlarini takomillashtirish va undan foydalanish yotar edi. XX asrning 20-30-yillarida sobiq Ittifoqda qator ishlar e'lon qilindi, ularda mehnat ko'nikmalarini tez va sifatli o'zlashtirish, mehnat samaradorligini oshirish, faol dam olish hamda kasb kasalliklarining oldini olishni o'rganish uchun jismoniy tarbiya vositalaridan yo'naltirib foydalanish masalalari ko'rib chiqilgan edi. Keyingi yillarda mazkur tajriba mehnatni ilmiy tashkil etish asoslarini ishlab chiqishda, xususan, maxsus yo'nalish- odamning muayyan turdagi kasbiy mehnatga maxsus ruhiy-jismoniy tayyorgarligi deb atalgan yo'nalish shakllantirishda qo'llanildi. Jismoniy tarbiya nazariyasi va usuliyatida bunday maxsus tayyorgarlik kasbiy-amaliy jismoniy tayyorgarlik degan nom oldi. Har bir kasb uchun zarur bo'lgan jismoniy sifatlar va harakat malakalari tanlangan mutaxassislikka o'rganish jarayonida va mehnat jarayonining o'zida orttiriladi hamda takomillashib boradi. Agar kasbiy ta'lim jarayonini maxsus jismoniy mashg'ulotga qo'shib olib borilsa, ish operatsiyalarini o'rganib olish ancha tezroq bo'ladi. Ko'pincha jismoniy fazilatlar yetarli darajada taraqqiy etmagani kasbiy mahoratga erishish yo'lida yagona to'siq bo'ladi. Ko'p hollarda jismoniy mashg'ulot qilmagan kishini mutlaqo ishga qo'yib bo'lmaydi (o't o'chiruvchilar, reaktiv aviatsiya uchuvchilari, kosmonavtlar). Maxsus mashqlarning qo'llanishi professional ta'lim saviyasini yaxshilaydi va ayni vaqtda anchagina iqtisodiy foyda keltiradi, chunki bunda o'quv vaqti qisqaradi va kadrlar tayyorlashga sarflanadigan

mablag‘lar kamayadi.

Jismoniy mashqlar insonlarni bevosita kasbiy mehnatga va mudofaa faoliyatiga tayyorlash bilan bog‘lik bo‘lgan ko‘pgina masalalarni hal etishga yordam beradi. Xuddi shuning uchun ham jismoniy tarbiya sport yangi va murakkab kasblarni egallayotgan barcha kishilarning eng yaqin yordamchisi bo‘lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Platonov V.N. Sistema podgotovki sportsmenov v olimpiyskom sporte. Kiev. 2004. - 807 s.
2. Pavlov SH.K. Akramov J., Abduraxmonov F. “Gandbol” Darslik 2005 y.
3. SHestakov M.P. Gandbol: Takticheskaya podgotovka – M. Akademiya 2001.-251 s.